

Promoción del inter-aprendizaje (diálogo de saberes)

¿Para qué sirve?

La extensión implica un aprendizaje horizontal, basado en el diálogo y el compartir los saberes. Es un intercambio de los diferentes conocimientos que cada persona posee y que se readequa de acuerdo con su contexto, realidad, experiencias y aprendizajes adquiridos durante su vida.

¿Qué se debe hacer?

- Respeto mutuo.
- Sepa escuchar.
- Esté abierto al diálogo.
- Tenga una actitud armónica que busque la resolución de conflictos y puntos de consenso.
- Disposición mutua al aprendizaje.
- Adapte lo aprendido de acuerdo con su realidad y contexto.
- Utilice procesos donde se comparta el conocimiento, con metodologías de aprender-haciendo, en actividades con adultos.

Figura 1. Argendora, La Cruz, Guanacaste. 2009

Fuente: María Elena Murillo Araya (UNED).

Información adicional en:

- www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1316-4910200800300005
- www.cei.org.ni/images/file/manual_asociativ.pdf
- pubs.iied.org/pdfs/G03611.pdf